

РАЗДЕЛ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444686>

УДК 796/799

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

А.С. Решетник,
магистр, напр. «Организация и управления физкультурно-оздоровительной
деятельностью»,

БГПУ им. М. Акмуллы
учитель высшей категории
МБОУ СОШ №2,
с. Киргиз-Мияки

А.Ю. Мамыкина,
магистр, напр. «Организация и управления физкультурно-оздоровительной
деятельностью»,

БГПУ им. М. Акмуллы
В.В. Шурыгина,
научный руководитель,
к.м.н. доц.,

БГПУ им. М. Акмуллы,
г. Уфа

Аннотация: Физическая активность ребенка способствует гармоничному развитию ребенка, способствует своевременному созреванию мозговых структур. От степени развития психических функций во многом зависит уровень сформированности потребностей в движении.

Вследствие гиподинамии и гипокинезии у детей возникает дефицит мышечной активности, и увеличивается статическое напряжение. Растущий организм особенно нуждается в мышечной деятельности, поэтому недостаточная активность, некомпенсируемая необходимыми по объему и интенсивности физическими нагрузками, приводит к развитию целого ряда заболеваний

Особое значение двигательная активность приобретает для детей, имеющих ограниченные возможности (ОВЗ), которым необходимы специальные условия.

Ключевые слова: двигательная активность, ОВЗ, гиподинамия, гипокинезия

FORMATION OF MOTOR ACTIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

A.S. Reshetnik,

master, ex. "Organization and management of physical culture and recreation activities",
BSPU them. M. Akmulla
teacher of the highest category

MBOU SOSH No. 2,

from. Kirghiz-Miyaki

A.Yu. Mamykin,

master, ex. "Organization and management of physical culture and recreation activities",

BSPU them. M. Akmulla

V.V. Shurygin,

scientific director,

Ph.D. Assoc.,

BSPU them. M. Akmulla,

Ufa

Abstract: Physical activity of the child contributes to the harmonious development of the child, promotes the timely maturation of the brain structures. The level of formation of needs for movement largely depends on the degree of development of mental functions.

Due to hypodynamia and hypokinesia in children, there is a deficit in muscle activity, and static stress increases. A growing body especially needs muscular activity, therefore, insufficient activity, which is not compensated by the necessary volume and intensity of physical activity, leads to the development of a number of diseases

Physical activity is of particular importance for children with disabilities (HH) who need special conditions.

Key words: physical activity, disabilities, hypodynamia, hypokinesia

Активный двигательный режим – это физическая нагрузка, лимитированная по интенсивности, удовлетворяющая потребность растущего организма в движениях, соответствующая его функциональным возможностям и способствующая их пропорциональному развитию и укреплению здоровья.

Именно повышенная двигательная активность является одной из особенностей ребенка [1-5]. В случае дефицита движения возможны возникновения таких патологий, как нарушение осанки, плоскостопие, избыточный вес, снижение возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной систем и ухудшение общего тонуса организма. В конечном итоге на последующих возрастных этапах дети не осваивают те или иные жизненно необходимые двигательные навыки.

Непременным условием формирования здорового растущего организма как раз-таки является движение. В случае развития какого-либо заболевания у ребенка в первую очередь ограничивается двигательная активность. Недостаток деятельности в данном случае может привести к ухудшению и общего состояния больного, и течения местного патологического процесса. Поэтому крайне необходимо восполнить дефицит движений с помощью специально подобранных физических упражнений и формирования индивидуального режима двигательной активности для детей с ОВЗ. В данном случае адекватная физическая нагрузка будет являться только оздоровительным лечебным фактором и пойдет на пользу. При этом надо учитывать, что нагрузка должна быть постоянной, систематической, с нарастанием тренированности и учитывать возрастные особенности ребенка. Только в этом случае организм адекватно реагирует на нагрузку и ликвидирует местные нарушения, возникшие в результате заболевания.

При недостатке движение, или гиподинамии, нарушается гомеостаз, общий тонус организма и его нормальное функционирование. У детей все это усугубляется еще снижением уровня жизненных функций, неправильным развитием организма и отдельных органов, снижением иммунитета, изменением физиологических функций: кровообращения, дыхания, температуры, деятельности желудка и др. Поэтому организация физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья имеет огромное значение в формировании и укреплении здоровья подрастающего поколения. То есть, именно организация двигательного режима является залогом правильного развития систем организма и его работоспособности в период интенсивного роста.

В первую очередь на мышечную активность реагируют дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Кровообращение перестраивается и, приспособившаяся к значительным нагрузкам, функционирует намного экономнее не только во время мышечной деятельности, но и во время покоя. Изменяется легочная вентиляция, поглощение кровью кислорода из воздуха и выделение углекислого газа из легких. В дыхательном процессе задействована большая группа мышц, а в процессе занятий физическими упражнениями увеличивается их сила, соответственно, газообмен в легких и тканях совершенствуется. Кроме того, большое значение имеет и

согласованность движений и дыхания, при этом формируется более совершенный механизм газообмена и оптимальное количество дыхательных движений.

Во время физической нагрузки устанавливается координация между работой мышц и внутренних органов, совершенствуется их функция, поэтому и внутренние органы начинают работать более экономно.

В последнее время вследствие увеличения потока информации, ускоренного ритма жизни и интенсификации процесса школьного обучения участились психические расстройства среди детей с ОВЗ. Двигательная активность является профилактикой с данными видами расстройств.

Обычно естественной реакцией на стресс, выработанной в процессе филогенеза, являются реакции агрессии, нападения и защиты. В данном случае нейрогуморальная природа реакции выражается в гиперсекреции адреналина и норадреналина, повышении артериального давления, учащении пульса и т. п. Двигательная деятельность существенно облегчает борьбу с последствиями стрессовых ситуаций. Физические упражнения активизируют подкорковые центры, тонизируют через них кору больших полушарий мозга. Улучшение деятельности клеток коры под воздействием активного отдыха повышает и умственную работоспособность в целом.

Разнообразие движений, используемых в учебном процессе, оказывает на детей специфическое и неспецифическое воздействия. При специфическом воздействии напрямую задействован двигательный анализатор. Проявляется это в любом виде обучения: удержание статической позы, перемещение тела в пространстве, движение глаз, голосовых связок при разговоре, движение пальцев и кисти при письме и др. Неспецифическое воздействие состоит в том, что динамическая активность повышает тонус коры больших полушарий, что приводит к облегчению процессов усвоения новых знаний. Ограничение же двигательной активности ведет, напротив, к недостаточному развитию моторной памяти, ухудшению состояния здоровья и отражается на общей работоспособности детей.

Необходимо учитывать, что двигательная активность оказывает благоприятное воздействие на растущий организм только в пределах оптимальных величин. И недостаток, и избыток движений приводит к патологическим процессам в организме. Именно это и является научной основой для разработки гигиенических норм физической активности для детей с ослабленным здоровьем.

При этом необходимо установить не только минимальную допустимую величину, но и максимальную предельно допустимую. Колебания активности между данными величинами считаются допустимыми, так как не оказывают существенного воздействия на здоровье детей и подростков.

При нормировании двигательной активности детей и подростков нужно формировать следующие возрастные группы:

- школьники 8 – 10 лет;
- школьники 11 – 14 лет.

Необходимо учитывать возрастные и половые особенности подростков. Экспериментально установлено, что здоровые девочки и мальчики в возрасте от 8 до 11 лет в среднем совершают в минуту 13-20 движений, то есть 820-1200 движений за час и до 20 000 шагов в сутки. Максимальное число движений за одну минуту составляет 225, за один час – около 9000. В случае ограничения мышечной активности учащиеся компенсируют это излишней активностью на уроках, при этом за урок, совершая до 30-40 движений ногами в минуту.

В течение суток часы бодрствования также распределяются неравномерно. Подъемы двигательной активности (энергия деятельности) выявлены в первой половине дня – с семи до восьми часов утра и с двенадцати до тринадцати часов дня. Во второй половине дня активность увеличивается в пятнадцать, семнадцать и двадцать часов. Естественно, что эти периоды лучше использовать максимально эффективно и именно в это время заниматься интенсивной физической нагрузкой.

Что касается сезонной активности, то в зимнее время она снижается на 30-40 % по сравнению с другими периодами. Поэтому зимой необходимо большее внимание уделять организованным формам физвоспитания.

Что касается половых особенностей движения, то у девочек активность ниже на 20-30 %, чем у мальчиков. Уровень самостоятельных движений девочек составляет 40 %, при организованном подходе этот показатель увеличивается до 60 %. Мальчики реализуют количество самостоятельных движений самостоятельно на 57-60 %, и лишь около 40 % за счет занятий физкультурой. Исходя из этого, девочкам нужен больший объем организованных форм физвоспитания и другой методический подход при их организации.

Нужно учесть, что в условиях школьного обучения потребность в движении у учащихся реализуется за счет спонтанных движений только примерно на 20 %.

Уроки физкультуры удовлетворяют эту потребность максимум на 50 %. То есть, можно сделать вывод, что, пропуская занятия физвоспитания, учащиеся не только отстают в физическом развитии, но и учатся хуже и чаще болеют. Кроме того, суточный объем активных движений должен быть не менее 2-3 часов, а недельный – не менее 15 часов.

И в борьбе с проявлениями гиподинамии необходимо использовать все средства физического воспитания. Ведь уроки физвоспитания не только обеспечивают необходимую потребность в движениях, но и способствуют

лучшему усвоению учебного материала, развитию всего организма в целом и воспитывают привычку к ежедневным занятиям физкультурой. При этом даже в часы отдыха дети самостоятельно занимаются подвижными играми, выполняют утреннюю гимнастику и за счет этого получают необходимый объем движений.

Список литературы

- [1] Детская спортивная медицина. / С.Б. Тихвинского, С.В. Хрущева. // Руководство для врачей, 2-е изд. перераб. и доп. – М: Медицина, 1991. – 50-60 с.
- [2] Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. / В.И. Дубровский. – М.: RETORIKA-A: Высш.шк., 1985. 26-29 с.
- [3] Дубровский В.И. Лечебная физическая культура. / В.И. Дубровский. – М.: Физкультура и спорт, 1988. 68-71 с.
- [4] Железняк Ю.Д. Основы научно-медицинской деятельности в физической культуре и спорте. / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. // Учеб. пособие для студ. высш. пед. заведений – М: Академия, 2002. – 264 с.
- [5] Шурыгина В.В. Исследование динамики показателей физического развития детей, занимающихся спортом. / В.В. Шурыгина, Р.Н. Гайфуллин, А.Ю. Мамыкина, А.А. Разумович. // Физическая культура и спорт в жизни студенческой молодежи. – Омск, 2020. 241-243 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Pediatric sports medicine. / S.B. Tikhvinsky, S.V. Khrushchev. // Guide for Physicians, 2nd ed. Revised and supplemented. - M: Medicine, 1991. -- 50-60 p.
- [2] Dubrovsky V.I. Valeology. Healthy lifestyle. / IN AND. Dubrovsky. - M. : RETORIKA-A: Higher school, 1985.26-29 p.
- [3] Dubrovsky V.I. Healing Fitness. / IN AND. Dubrovsky. - M. : Physical culture and sport, 1988. 68-71 p.
- [4] Zheleznyak Yu.D. Fundamentals of scientific and medical activity in physical culture and sports. / Yu.D. Zheleznyak, P.K. Petrov. // Tutorial. manual for stud. higher. ped. institutions - M: Academy, 2002. -- 264 p.
- [5] V.V. Shurygina Research of the dynamics of indicators of physical development of children involved in sports. / V.V. Shurygina, R.N. Gaifullin, A.

Yu. Mamykina, A.A. Razumovich. // Physical culture and sports in the life of student youth. - Omsk, 2020.241-243 p.

© А.С. Решетник, А.Ю. Мамыкина, 2020

Поступила в редакцию 18.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Решетник А.С., Мамыкина А.Ю. Формирование двигательной активности у детей и подростков // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 90-96. URL: [https://ip-journal.ru/gallery/11-1\(1\).pdf](https://ip-journal.ru/gallery/11-1(1).pdf) (дата обращения: 30.11.2020). <https://doi.org/>